

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ МЕХАНИЗМ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Автор: Актаева И.Б.

Аннотация

Актуальность. Инсулинорезистентность (ИР) представляет собой центральный патогенетический механизм метаболических нарушений, лежащий в основе ожирения, сахарного диабета 2 типа (СД2), сердечно-сосудистой патологии и хронического воспаления. Рост распространенности этих состояний диктует необходимость глубокого понимания механизмов развития ИР.

Цель. Обобщить современные данные о физиологии инсулина, молекулярных механизмах формирования ИР, ее роли в патогенезе метаболического синдрома и ассоциированных заболеваний, а также рассмотреть современные терапевтические стратегии.

Материалы и методы. Проведен анализ научной литературы по базам данных eLibrary.ru, PubMed и Google Scholar, посвященной проблеме инсулинорезистентности, гиперинсулинемии и метаболическим нарушениям.

Результаты. В статье подробно рассмотрены физиологические эффекты инсулина и внутриклеточные пути передачи сигнала. Описаны ключевые механизмы развития ИР: липотоксичность (накопление диацилглицеридов и церамидов), стресс эндоплазматического ретикулума и хроническое субклиническое воспаление с активацией путей JNK и IKK/NF- κ B. Проанализированы основные факторы риска, включая ожирение, характер питания, гиподинамию и генетическую предрасположенность. Особое внимание уделено взаимодействию ИР с гормональными нарушениями (дисбаланс адипокинов, кортизол, половые стероиды). Рассмотрены системные эффекты ИР, приводящие к поражению сердечно-сосудистой системы, почек и желудочно-кишечного тракта. Представлены современные подходы к ранней диагностике и коррекции, включая модификацию образа жизни и фармакотерапию.

Заключение. Инсулинорезистентность является многофакторным процессом, в котором ключевую роль играет липотоксичность, усугубляемая воспалением. Раннее выявление ИР и своевременное вмешательство имеют первостепенное значение для предотвращения развития СД2 и сердечно-сосудистых осложнений. Перспективным направлением является дальнейшее изучение роли гиперинсулинемии и поиск новых терапевтических мишеней.

Ключевые слова: инсулинорезистентность, гиперинсулинемия, метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа, ожирение, липотоксичность, хроническое воспаление, факторы риска.

INSULIN RESISTANCE AS A KEY MECHANISM OF METABOLIC DISORDERS: A LITERATURE REVIEW

Author: Aktaeva I.B.

Abstract

Background. Insulin resistance (IR) represents a central pathogenetic mechanism of metabolic disorders underlying obesity, type 2 diabetes mellitus (T2DM), cardiovascular pathology, and chronic inflammation. The increasing prevalence of these conditions necessitates a deep understanding of the mechanisms underlying IR development.

Objective. To summarize current data on insulin physiology, the molecular mechanisms of IR formation, its role in the pathogenesis of metabolic syndrome and associated diseases, as well as to review current therapeutic strategies.

Materials and methods. An analysis of scientific literature from the elibrary.ru, PubMed, and Google Scholar databases, focusing on insulin resistance, hyperinsulinemia, and metabolic disorders, was conducted.

Results. The article thoroughly examines the physiological effects of insulin and intracellular signaling pathways. Key mechanisms of IR development are described: lipotoxicity (accumulation of diacylglycerols and ceramides), endoplasmic reticulum stress, and chronic subclinical inflammation with activation of the JNK and IKK/NF- κ B pathways. The main risk factors are analyzed, including obesity, dietary patterns, physical inactivity, and genetic predisposition. Special attention is given to the interaction of IR with hormonal disorders (adipokine imbalance, cortisol, sex steroids). The systemic effects of IR leading to damage to the cardiovascular system, kidneys, and gastrointestinal tract are discussed. Modern approaches to early diagnosis and correction, including lifestyle modification and pharmacotherapy, are presented.

Conclusion. Insulin resistance is a multifactorial process in which lipotoxicity, exacerbated by inflammation, plays a key role. Early detection of IR and timely intervention are of paramount importance for preventing the development of T2DM and cardiovascular complications. Further study of the role of hyperinsulinemia and the search for new therapeutic targets represent promising directions.

Keywords: insulin resistance, hyperinsulinemia, metabolic syndrome, type 2 diabetes mellitus, obesity, lipotoxicity, chronic inflammation, risk factors.

Введение

Метаболические нарушения представляют собой одну из наиболее серьезных глобальных проблем здравоохранения XXI века [1]. Рост распространенности ожирения приобрел характер неинфекционной эпидемии: по данным Всемирной организации здравоохранения, с 1975 года число людей с ожирением увеличилось почти в три раза, и по прогнозам, к 2030 году около 51% населения будут иметь избыточную массу тела [9, 39]. Параллельно с этим неуклонно растет заболеваемость сахарным диабетом 2 типа (СД2): с 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов в 2014 году, создавая колоссальную нагрузку на системы здравоохранения [1].

В основе широкого спектра метаболических нарушений лежит единый патофизиологический механизм — инсулинорезистентность (ИР) [4, 5]. Инсулинорезистентность физиологически определяется как снижение чувствительности инсулинозависимых тканей (мышечной, жировой, печеночной) к действию инсулина при его физиологической концентрации [5, 10]. Когда инсулинорезистентный организм не способен секретировать достаточное количество инсулина для преодоления этого дефекта, развивается СД2 [2, 4]. ИР предшествует клинической манифестации диабета: повышение уровня глюкозы, снижение чувствительности к инсулину и компенсаторное усиление его секреции наблюдаются уже за 13 лет до постановки диагноза СД2 [14, 48].

Тесно связанным понятием является метаболический синдром — кластер факторов риска, включающий артериальную гипертензию, дислипидемию, гипергликемию и центральное ожирение [4, 17]. Распространенность ИР и метаболического синдрома неуклонно растет, достигая 20–40% в различных популяциях [20–22]. Ключевыми факторами риска развития ИР выступают ожирение, нарушение толерантности к глюкозе, алкоголизм, курение, дислипидемия и артериальная гипертензия [13, 20, 38].

Цель данного обзора — обобщить современные данные о физиологии инсулина, молекулярных механизмах формирования инсулинорезистентности, ее роли в патогенезе метаболического синдрома и ассоциированных заболеваний, а также рассмотреть потенциальные терапевтические стратегии, направленные на коррекцию метаболических нарушений.

Результаты

Патофизиология инсулинорезистентности

Физиология инсулина и внутриклеточная сигнализация. Инсулин — гормон, секретируемый β -клетками поджелудочной железы в ответ на повышение уровня глюкозы и жирных кислот в крови [2, 11]. Его основная функция — поддержание гомеостаза глюкозы и липидов [5]. Внутриклеточные эффекты инсулина опосредованы тирозинкиназой инсулинового рецептора (IRTK) и каскадом PI3K/Akt [5, 10]. Фосфорилированный субстрат инсулинового рецептора (IRS) активирует фосфатидилинозитол-3-киназу (PI3K), что ведет к активации протеинкиназы Akt [5, 9, 12]. Akt фосфорилирует множество эффекторов, регулирующих метаболические процессы: транслокацию GLUT4 в мышцах, синтез гликогена, подавление глюконеогенеза в печени и липолиза в жировой ткани [5, 12, 15].

Важной особенностью является селективная инсулинорезистентность, наблюдаемая в печени: при гиперинсулинемии инсулин перестает подавлять продукцию глюкозы, но продолжает стимулировать липогенез, что ведет к гипергликемии, гиперлипидемии и стеатозу [39, 40].

Механизмы развития инсулинорезистентности. Ожирение является главным фактором риска ИР [13, 50]. Избыток свободных жирных кислот (СЖК) приводит к накоплению липидных метаболитов в инсулинозависимых тканях (эктопическое жировое отложение), что нарушает передачу сигнала инсулина [5, 26].

Цикл Рэндала (глюкозо-жирных кислот) предполагает, что повышенное окисление жирных кислот ингибирует гликолиз и снижает захват глюкозы [52, 53]. Однако эта гипотеза не полностью объясняет ИР, так как в ряде исследований уровень глюкозо-6-фосфата при ИР был снижен [5].

Накопление эктопических липидов. Накопление триглицеридов и их промежуточных метаболитов (диацилглицеридов — DAG, церамидов) в мышцах и печени коррелирует с ИР сильнее, чем общее ожирение [5, 26, 84]. Это подтверждается моделями липодистрофии, где отсутствие жировой ткани приводит к перегрузке липидами печени и мышц и тяжелой ИР [5].

Гипотеза DAG-PKC. Диацилглицериды активируют протеинкиназу C (PKC ϵ в печени, PKC θ в мышцах), которая фосфорилирует IRS по сериновым остаткам, нарушая передачу сигнала [5, 109, 115]. Экспериментальное снижение PKC ϵ или PKC θ улучшает чувствительность к инсулину [109, 120].

Церамиды. Эти сфинголипиды активируют протеинфосфатазу PP2A, дефосфорилирующую и инактивирующую Akt [26, 125, 127]. Ингибирование синтеза церамидов защищает от ИР [127, 128].

Стресс эндоплазматического ретикулума (ЭР). Перегрузка клеток питательными веществами активирует UPR (unfolded protein response) и стрессовые киназы (JNK), которые фосфорилируют IRS-1 по серину [5, 32, 139]. Снижение стресса ЭР химическими шаперонами улучшает чувствительность к инсулину [141].

Воспаление. Ожирение сопровождается хроническим воспалением жировой ткани [60, 62]. Макрофаги и адипоциты выделяют провоспалительные цитокины (TNF α , IL-6), активирующие JNK и IKK/NF- κ B, что ведет к сериновому фосфорилированию IRS [60-62]. Однако роль воспаления скорее модулирующая, чем первичная, так как изолированное воспаление без избытка липидов не всегда вызывает системную ИР [5].

Факторы развития инсулинорезистентности

В современной литературе существуют две основные парадигмы, объясняющие причинно-следственные связи между факторами риска и развитием ИР [15, 17].

Модель 1: Классическая модель энергетического дисбаланса. Ключевым фактором является хронический дисбаланс между поступлением и расходом энергии [10, 11]. Избыток питательных веществ ведет к ожирению, которое рассматривается как первичное звено. Ожирение, в свою очередь, через липотоксичность и воспаление вызывает ИР [5, 13].

Гиперинсулинемия (ГИ) является вторичной компенсаторной реакцией [4].

Модель 2: Углеводно-инсулиновая модель (первичность гиперинсулинемии). Первичным фактором выступает качественный состав рациона — избыток простых углеводов, вызывающий чрезмерную секрецию инсулина (ГИ) [18, 27, 28]. ГИ стимулирует липогенез и подавляет липолиз, ведя к накоплению жира [18, 19, 29]. Ожирение выступает следствием ГИ. Хроническая ГИ приводит к десенситизации рецепторов и развитию ИР как защитной реакции [23, 36]. В этой модели гиперинсулинемия является первичным звеном [15, 18, 22].

Обобщение факторов риска. Ключевыми группами факторов являются алиментарные (профицит калорий, высокое потребление простых углеводов и

фруктозы, частый режим питания) [27, 42, 78], низкая физическая активность [44, 73], ожирение (особенно висцеральное) [26, 37] и генетическая предрасположенность [22, 50, 51].

Взаимодействие с гормональными нарушениями и воспалением

Хроническое воспаление является неотъемлемым компонентом патогенеза ИР [60, 62].

Воспалительные сигнальные пути. Пути JNK и IKK/NF-κB активируются цитокинами и СЖК, приводя к сериновому фосфорилированию IRS-1 [60-62]. Путь JAK/STAT, активируемый IL-6, индуцирует экспрессию SOCS-3, который направляет IRS на деградацию [5, 60].

Роль адипокинов. Лептин (уровень которого повышен при ожирении) обладает провоспалительными свойствами [26]. Адипонектин (его уровень снижен) оказывает противовоспалительное и инсулинсенбилизирующее действие [26, 137].

Гормоны стресса и половые стероиды. Кортизол стимулирует глюконеогенез и способствует висцеральному ожирению [40]. Андрогены и эстрогены модулируют чувствительность к инсулину и распределение жира.

Взаимодействие. Воспалительные цитокины стимулируют липолиз, повышая уровень СЖК, которые активируют воспаление [60, 83]. Макрофаги жировой ткани играют центральную роль в интеграции этих сигналов, создавая порочный круг [60, 61].

Общие механизмы поражения органов

ИР оказывает системное повреждающее действие на организм [17, 38].

Сердечно-сосудистая система. Эндотелиальная дисфункция, атерогенная дислипидемия, активация РААС и прокоагулянтного статуса ведут к атеросклерозу и ремоделированию миокарда [17, 39].

Почки. Гемодинамические нарушения, метаболические эффекты и липотоксичность приводят к диабетической нефропатии [43].

Желудочно-кишечный тракт. Дисбиоз кишечника повышает проницаемость барьера и способствует метаболической эндотоксинемии [55, 56, 113]. ИР является ключевым звеном в развитии неалкогольной жировой

болезни печени (НАЖБП) [5, 84]. Хроническая ГИ оказывает токсическое действие на β -клетки поджелудочной железы, ведя к их истощению [43].

Современные подходы к профилактике и лечению

Ранняя диагностика. Включает антропометрию, лабораторные тесты (глюкоза, инсулин, индекс НОМА-IR, липидный профиль) и функциональные пробы (ПГТТ) [14, 16].

Коррекция образа жизни. Основа профилактики и лечения: снижение калорийности и ограничение простых углеводов, увеличение физической активности, нормализация сна [18, 45, 73].

Фармакотерапия. Препараты первой линии — метформин [5, 47]. Также используются тиазолидиндионы, инкретиномиметики, ингибиторы SGLT2 [5, 45].

Обсуждение

Представленный обзор демонстрирует сложность и многофакторность проблемы инсулинорезистентности [5, 26]. В научном сообществе существуют две основные модели развития ИР [15, 17].

Доминирующая классическая модель рассматривает ИР как следствие ожирения и энергетического дисбаланса [10, 11]. Она привела к широкому распространению стратегий, основанных на снижении калорийности рациона и повышении физической активности [45, 73]. Однако глобальный рост метаболических заболеваний продолжается, что ставит вопрос о полноте этой модели [1, 15, 47].

Альтернативная углеводно-инсулиновая модель смещает акцент на качество питания и первичность гиперинсулинемии [18, 19, 22]. Согласно этой модели, хронически высокий уровень инсулина запускает каскад нарушений, стимулируя накопление жира и ведя к десенситизации рецепторов [18, 23, 29]. Эта модель лучше объясняет, почему ИР может встречаться у лиц без ожирения [34], и почему снижение потребления углеводов часто эффективнее ограничения калорий [45].

Обе модели не являются взаимоисключающими, а акцентируют внимание на разных звеньях патологического процесса [15]. Классическая модель описывает последствия сформировавшегося ожирения, а углеводно-инсулиновая — инициацию процесса на ранних стадиях [5, 18, 36].

Интеграция этих представлений открывает новые возможности для профилактики [16, 45].

Заключение

Инсулинорезистентность представляет собой центральный патогенетический механизм метаболических нарушений [4, 5, 17]. Ее патофизиология включает липотоксичность, хроническое воспаление и дисфункцию внутриклеточных сигнальных путей [5, 26, 60].

В современном научном дискурсе существуют две основные модели развития ИР: классическая и углеводно-инсулиновая [15, 18]. Понимание обеих моделей необходимо для выбора стратегий профилактики [16, 45].

Системный характер ИР обуславливает поражение органов-мишеней [17, 38]. Ранняя диагностика ИР позволяет выявить нарушения на доклинической стадии [14, 16, 48]. Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение молекулярных механизмов ИР, роли кишечной микробиоты и поиск новых терапевтических агентов [5, 55, 56].

Дополнительная информация

Источники финансирования. Работа выполнена в рамках инициативного научного исследования без привлечения сторонних источников финансирования.

Конфликт интересов. Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.

Участие автора. Ақтаева И.Б. — концепция работы, сбор и анализ литературных данных, написание и редактирование текста статьи, подготовка финальной версии рукописи.

Список литературы | References

1. NCD Risk Factor Collaboration. Worldwide trends in diabetes since 1980. *Lancet*. 2016;387:1513-30.
2. Kahn SE. The relative contributions of insulin resistance and beta-cell dysfunction to type 2 diabetes. *Diabetologia*. 2003;46:3-19.
3. Lawrence RD. An insulin resistant case of diabetes. *Proc R Soc Med*. 1927;21(2):250-251.
4. Reaven GM. Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease. *Diabetes*. 1988;37(12):1595-1607.
5. Petersen MC, Shulman GI. Mechanisms of Insulin Action and Insulin Resistance. *Physiol Rev*. 2018;98(4):2133-2223.
6. Van Cauter E, et al. Modulation of glucose regulation by circadian rhythmicity and sleep. *J Clin Invest*. 1991;88(3):934-942.
7. Barbour LA, et al. Cellular mechanisms for insulin resistance in normal pregnancy. *Diabetes Care*. 2007;30:S112-119.
8. Kampmann U, et al. Determinants of Maternal Insulin Resistance during Pregnancy. *J Diabetes Res*. 2019;2019:1-9.
9. Kelsey MM, Zeitler PS. Insulin Resistance of Puberty. *Curr Diab Rep*. 2016;16(7):64.
10. Макишева Р.Т. Адаптивный смысл инсулинорезистентности. *Вестник новых медицинских технологий*. 2016;1:60-67.
11. Барсуков И.А., Демина А.А. Ожирение и инсулинорезистентность. *РМЖ*. 2021;29(2):26-30.
12. Kraft JR. Detection of Diabetes Mellitus In Situ. *Lab Med*. 1975;6(2):10-22.
13. Crofts C, et al. Identifying hyperinsulinaemia in the absence of impaired glucose tolerance. *Diabetes Res Clin Pract*. 2016;118:50-57.
14. DiNicolantonio JJ, et al. Postprandial insulin assay as the earliest biomarker for pre-diabetes. *Open Heart*. 2017;4(2):e000656.
15. Taubes G. The science of obesity: what do we really know? *BMJ*. 2013;346:f1050.
16. Newburgh LH, Johnston MW. The Nature of Obesity. *J Clin Invest*. 1930;8(2):197-213.

17. Noakes TD. What Comes First: Obesity or Insulin Resistance? *Clin Chem*. 2018;64(1):7-9.
18. Ludwig DS, Ebbeling CB. The Carbohydrate-Insulin Model of Obesity. *JAMA Intern Med*. 2018;178(8):1098-1103.
19. Templeman NM, et al. A causal role for hyperinsulinemia in obesity. *J Endocrinol*. 2017;232(3):R173-R183.
20. Paris M, et al. Effects of insulin and glucose on pancreatic beta-cell mass. *Endocrinology*. 2003;144(6):2717-2727.
21. Mahler RJ. The relationship between hyperplastic pancreatic islet and insulin insensitivity. *Acta Diabetol Lat*. 1981;18(1):1-17.
22. Astley CM, et al. Genetic Evidence That Carbohydrate-Stimulated Insulin Secretion Leads to Obesity. *Clin Chem*. 2018;64(1):192-200.
23. Corkey BE. Banting lecture 2011: hyperinsulinemia: cause or consequence? *Diabetes*. 2012;61(1):4-13.
24. Katsyuba E, et al. NAD⁺ homeostasis in health and disease. *Nat Metab*. 2020;2(1):9-31.
25. Maiese K. Nicotinamide for Treating Neurodegenerative and Metabolic Disorders. *Curr Neurovasc Res*. 2021;18(1):134-149.
26. Kopp W. Development of Obesity: The Driver and the Passenger. *Diabetes Metab Syndr Obes*. 2020;13:4631-4642.
27. Kopp W. High-insulinogenic nutrition - an etiologic factor for obesity? *Metabolism*. 2003;52(7):840-844.
28. Kopp W. How Western Diet Drives Obesity and Diseases. *Diabetes Metab Syndr Obes*. 2019;12:2221-2236.
29. Mehran AE, et al. Hyperinsulinemia drives diet-induced obesity. *Cell Metab*. 2012;16(6):723-737.
30. Le Stunff C, Bougneres P. Early changes in postprandial insulin secretion characterize juvenile obesity. *Diabetes*. 1994;43(5):696-702.
31. Schofield CJ, Sutherland C. Disordered insulin secretion in insulin resistance and type 2 diabetes. *Diabet Med*. 2012;29(8):972-979.
32. Nolan CJ, Prentki M. Insulin resistance and hypersecretion in metabolic syndrome. *Diab Vasc Dis Res*. 2019;16(2):118-127.

33. Tricò D, et al. Primary insulin hypersecretion in nondiabetic adults. *JCI Insight*. 2018;3(24):e124912.
34. Van Vliet S, et al. Obesity Associated With Increased Insulin Secretion Without Insulin Resistance. *Diabetes*. 2020;69(10):2112-2119.
35. Gregory JM, et al. Injected Insulin Induces Insensitivity in Type 1 Diabetes. *Diabetes*. 2020;69(5):837-847.
36. Thomas DD, et al. Hyperinsulinemia: Early Indicator of Metabolic Dysfunction. *J Endocr Soc*. 2019;3(9):1727-1747.
37. Zhang AMY, et al. Hyperinsulinemia in Obesity, Inflammation, and Cancer. *Diabetes Metab J*. 2021;45(3):285-311.
38. Crofts CAP, et al. Hyperinsulinemia: A unifying theory of chronic disease? *Diabesity*. 2015;1(4):34-43.
39. Holt SH, et al. An insulin index of foods. *Am J Clin Nutr*. 1997;66(5):1264-1276.
40. Van Cauter E, et al. Circadian modulation of glucose and insulin responses to meals. *Am J Physiol*. 1992;262(4):E467-E475.
41. Jakubowicz D, et al. High caloric intake at breakfast vs. dinner influences weight loss. *Obesity*. 2013;21(12):2504-2512.
42. Gugliucci A. Fructose at the crossroads of metabolic syndrome and obesity. *Front Biosci*. 2019;24:4713.
43. Weir GC, Bonner-Weir S. Five stages of beta-cell dysfunction in progression to diabetes. *Diabetes*. 2004;53:S16-S21.
44. Stumvoll M, et al. Suppression of lipolysis by insulin in humans. *J Clin Endocrinol Metab*. 2000;85(10):3740-3745.
45. Tobias DK, et al. Effect of low-fat vs. other diets on long-term weight change. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2015;3(12):968-979.
46. Wing RR, Phelan S. Long-term weight loss maintenance. *Am J Clin Nutr*. 2005;82:222S-225S.
47. Tucker S, et al. Addressing Obesity in Primary Care Settings. *Curr Obes Rep*. 2021;10(3):396-408.
48. Dankner R, et al. Basal hyperinsulinemia heralds dysglycemia after two decades. *Diabetes Metab Res Rev*. 2012;28(7):618-624.

49. Zavaroni I, et al. Hyperinsulinemia as predictor of diabetes and heart disease. *Metabolism*. 1999;48(8):989-994.
50. Speliotes EK, et al. Association analyses of 249,796 individuals reveal 18 new loci associated with BMI. *Nat Genet*. 2010;42(11):937-948.
51. Villareal DT, et al. Obesity in older adults. *Obes Res*. 2005;13(11):1849-1863.
52. Randle PJ, et al. The glucose fatty-acid cycle. *Lancet*. 1963;1:785-9.
53. Jucker BM, et al. Effects of increased plasma FFA on intramuscular glucose metabolism. *J Biol Chem*. 1997;272:10464-73.
54. Shulman GI, et al. Quantitation of muscle glycogen synthesis in diabetes. *N Engl J Med*. 1990;322:223-8.
55. Al-Assal K, et al. Gut microbiota and obesity. *Clin Nutr Exp*. 2018;20:60-64.
56. Meijnikman AS, et al. Evaluating causality of gut microbiota in obesity and diabetes. *Endocr Rev*. 2018;39(2):133-153.
57. Turnbaugh PJ, et al. Obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest. *Nature*. 2006;444:1027-1031.
58. Liou AP, et al. Gut microbiota changes after gastric bypass reduce weight. *Sci Transl Med*. 2013;5:178ra41.
59. Suganami T, et al. A paracrine loop between adipocytes and macrophages. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2005;25:2062-2068.
60. Weisberg SP, et al. Obesity is associated with macrophage accumulation in adipose tissue. *J Clin Invest*. 2003;112:1796-808.
61. Lumeng CN, et al. Obesity induces a phenotypic switch in adipose tissue macrophages. *J Clin Invest*. 2007;117:175-84.
62. Hotamisligil GS, et al. Adipose expression of TNF-alpha: direct role in obesity-linked insulin resistance. *Science*. 1993;259:87-91.